

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15826627>

SUYUQLIK VA GAZLAR STATISTIKASI

Jumayeva O'giloy Xolmurot qizi

Buxoro Davlat Pedagogika Instituti

Aniq va tabiiy fanlar fakulteti

2-TT guruh talabasi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola Fizika fanining Hidrostatika va Aerodinamika bo'limlari "Suyuqlik va gazlar statistikasi" mavzusida nazariy ko'nikma hosil qilishga bag'ishlangan. Unda suyuqlik va gazlarning turlari, xususiyatlari va ahamiyatlari to'g'risida qator ma'lumotlar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: *Tomchilanuvchi suyuqliklar, gazsimon suyuqliklar, Paskal qonuni, gidravlik press.*

ANNOTATION

This article is devoted to the formation of the oretical skills in the field of "Statistics of liquids and gases" in the departments of Hydrostatics and Aerodynamics of the physics department. It provides a number of information about the properties and significance of liquids and gases.

Keywords: *Dripping liquids, gaseous liquids, Pascal's law, hydraulic press.*

Ma'lumki, qattiq jismlar o'z hajmlarining va shakllarining o'zgarishiga qarshilik ko'rsatadi, ular elastiklik xususiyatiga ega.

Juda kichik miqdordagi kuchlar ta'sirida o'z shaklini o'zgartiruvchi fizik jismlar suyuqliklar deb ataladi.

Suyuqlik va gazlar qattiq jismlardan shaklga va hajmga ega emasligi bilan, ular o'zlari solingan idishning shaklini olishlari bilan farq qiladilar.

(Bundan, albatta vaznsizlik holatida bo'lgan suyuqliklar mustasnodir. Chunki vaznsiz holatidagi suyuqlik sirt tarangligi tufayli shar shaklini oladi. Shuningdek, zichliklari bir xil bo'lgan bir suyuqlik ikkinchi suyuqlik ichiga kiritilganda shar shaklidagi hajmni egallaydi.)

Suyuqlik va gazlarning molekulari harakatchan bo'ladi, shuning uchun ular oquvchanlik xossasiga ega. Suyuqlik va gazlarning hajm elastikligi katta bo'lgani sababli, tashqi, siquvchi kuchlarning ta'siri to'xtatilgandan so'ng ular o'zlarining boshlang'ich holatlariga qaytadi.

Juda kam siqiladigan suyuqliklar alohida ahamiyatga ega. Tajribalarning ko'rsatishicha suv sirtining har bir kvadrat metr yuziga shu yuzaga tik ravishda 10^7 N kuch ta'sir qilganda suv o'zining boshlang'ich hajmining faqat 0,005 protsentigagina siqilar ekan. Boshqa suyuqliklar ham siquvchi kuchlar ta'sirida o'z hajmini deyarli o'zgartirmasliklari aniqlangan. Shu sababli amalda suyuqlikni siqilmaydi deb hisoblash mumkin.

Suyuqlik va gazlar tinch holatda yoki harakatda bo'lishi mumkin. Masalan, yopiq idishlardagi gazlar, sistemalar, bochkalar yoki butilkalardagi suyuqliklar muvozanatda bo'ladi.

Suyuqlik va gaz muvozanat holatida turibdi, deganimiz ular o'zining butun massasi bilan harakatlanmay turganini, ularning alohida qismlarida sezilarli harakat yo'qligi va umuman suyuqlik yoki gazning oqmasligini bildiradi.

Moddadagi molekular harakatlari bunday muvozanatga xalaqit bermaydi.

Amalda siqilmaydigan suyuqliklarning muvozanat shartlari fizika kursining Hidrostatika bo'limida o'rganiladi.

Gidrostatikada suyuqliklar ikki gruppaga: tomchilanuvchi suyuqliklarga va gazsimon suyuqliklarga ajraladi. Suyuqlik deganda tomchilanuvchi suyuqlikni tushunishga odatlanilgan bo'lib, ular suv, spirt, neft, simob, turli moylar va tabiatda hamda texnikada uchrab turuvchi boshqa xil suyuqliklardir.

Tomchilanuvchi suyuqliklar bir qancha xususiyatlarga ega.

1. Hajmi bosim ta'sirida juda kam o'zgaradi va siqilishga qarshiligi juda katta;
2. Harorat o'zgarishi bilan hajmi oz miqdorda o'zgaradi;
3. Cho'zuvchi kuchlarga deyarli qarshilik ko'rsatmaydi;
4. Sirtida molekulalararo o'zaro qovushqoqlik kuchi yuzaga keladi va u sirt taranglik kuchini yuzaga keltiradi.

Gazlar tomchilanuvchi suyuqliklardagiga nisbatan ham tezroq harakatlanuvchi zarralardan tashkil topgan bo'lib, ular bosim va temperature ta'sirida o'z hajmini tez o'zgartiradi. Ularda cho'zuvchi kuchga qarshilik va qovushqoqlik kuchi tomchilanuvchi suyuqliklarga nisbatan juda ham kam. Gazlar bilan Gaz dinamikasi, termodinamika va aerodinamika fanlari shug'ullanadi.

Gidrostatika kursi asosan tomchilanuvchi suyuqliklar bilan shug'ullanadi. Shuning uchun uni to'g'ridan to'g'ri suyuqlik deb atayveramiz.

Suyuqliklar tutash jismlar qatoriga kiradi va muvozanat hamda harakat hollarida doimo qattiq jismlar suyuqlik solingan idish tubi va devorlari, truba va kanallarining devorlari bilan chegaralangan bo'ladi. Suyuqliklar gazlar bilan ham ma'lum chegara bo'yicha ajralishi mumkin. Bu chegara erkin sirt deb ataladi.

Suyuqlik va gazlarning bosimi: Suyuqlik o'zi tegib turgan qattiq jism sirtiga ma'lum kuch bilan ta'sir qilishi kundalik tajribalardan ma'lum. Bu kuch suyuqlikning bosim kuchi deyiladi.

Bir- biriga bevosita tegib turgan jismlar orasidagi o'zaro ta'sir kuchlari – elastiklik kuchlari jismlarning deformatsiyalanishidan yuzaga kelishini biz bilamiz. Suyuqliklar ham o'zgarishiga nisbatan elastiklikka molik bo'lgani uchun suyuqlikning siqilishida elastiklik kuchlari paydo bo'ladi. Bu kuchlar suyuqlikning bosim kuchidir. Suyuqlik qancha ko'p siqilsa, bosim kuchi ham shuncha katta bo'ladi.

Kuchning ta'siri uning kattaligiga bog'liq. Ammo ba'zi hollarda kuchning ta'siri shu kuch ta'sir qilayotgan jism sirti yuzining kattaligiga ham bog'liq bo'ladi. Bunday hollarda kuchning ta'sirini to'la tavsiflash uchun bosim deb ataladigan fizik kattalikdan foydalaniladi.

Jism sirtining birlik yuziga perpendicular ravishda ta'sir qiluvchi kuchga son jihatdan teng bo'lgan fizik kattalik bosim deyiladi.

Agar ΔS yuzaga normal yo'nalishda ΔF kuch ta'sir etayotgan bo'lsa, u holda p bosim

$$P = \frac{\Delta F}{\Delta S}$$

bo'ladi. Agar bosim sirt bo'yicha tekis taqsimlangan bo'lsa u holda

$$p = \frac{F}{S}$$

bo'ladi. P bosim bilan $F = p \cdot S$ bosim kuchini bir- biridan farq qila bilish lozim. Masalan, odamning gorizontal sirtga bosim kuchi F, tayanch yuzining kattaligi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, uning og'irligiga teng.

Bosim suyuqlik va gazlarning asosiy xarakteristikalaridan biri bo'lib hisoblanadi. Bosim birligi qilib kuch birligining yuza birligiga ko'rsatgan bosimi olinadi. SI da bosim birligi qilib bir Nyuton kuchning bir kvadrat metr yuzaga ko'rsatadigan bosimi qabul qilingan. Bu birlik Paskal (Pa) deb ataladi.

Suyuqlik va gazlar uchun Paskal qonuni:

Suyuqlik og'irlik kuchi ostida ham yoki suyuqlik hajmini chegaralab turuvchi sirtga ta'sir qiluvchi tashqi kuchlar ostida ham siqilishi mumkin.

Suyuqlik yoki gazga tashqi kuchlar ta'sir qilganda suyuqlik ichidagi barcha nuqtalarda bosim bir xil bo'ladi. Bu fikr Fransuz olimi B. Paskalga tegishli bo'lib uning nomi bilan Paskal qonuni deb yuritiladi.

Shuningdek Paskal qonunini yana quyidagicha ta'riflash mumkin: Berk idishda turgan suyuqlik yoki gazga ta'sir etayotgan bosim suyuqlik yoki gazning har bir nuqtasiga o'zgarishsiz uzatiladi.

Paskal qonunining bunday ta'rifi umumiy hol uchun ya'ni, og'irlik kuchi nazarga olinadigan hol uchun ham to'g'ri bo'ladi. Agar tinch turgan suyuqlik ichidagi og'irlik kuchi ma'lum bosimni hosil qilsa suyuqlik sirtiga qo'yilgan tashqi kuchlar suyuqlikning har bir nuqtasida bosimni bir xil qiymatga oshiradi.

Paskal qonuniga asoslanib ishlaydigan mexanizmlar gidravlik mashinalar deyiladi. Jismlarni siqish maqsadida ishlatiladigan gidravlik mashina gidravlik press deb ataladi. Gidravlik pressning asosiy qismi bir – biri bilan nay orqali tutashtirilgan turli diametrli ikkita silindrdan iborat bo‘lib, bu silindrlar Ichida devorlariga jips tegib yuradigan porshenlar harakatlanadi.

Gidravlik presslarda suyuqlik sifatida suv yoki moy ishlatiladi. Gidravlik presslar katta kuch talab qiladigan joylarda, masalan, yog‘ zavodlarida urug‘dan yog‘ siqib chiqarishda, mevalardan sharbat ajratib olishda, faner, karton, paxta, pichan va shu kabilarni presslashda qo‘llaniladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. E. A. Tursunova, A.A. Mukolyans “Suyuqlik va gaz mexanikasi” O‘quv qo‘llanma. Tosh. DTU. 2014.
2. A.A.Karimov, A.A.Shokirov, A.A Mukolyans “Gidravlika asoslari, nasoslar va kompressorlar” O‘quv qo‘llanma. Toshkent 2013.
3. A.A. Shokirov, A.A. Karimov “Ixcham gidravlika” O‘quv qo‘llanma. Toshkent 2010.
4. Q.Sh. Latipov “Gidravlika, gidromashinalar va gidropnevmoymoyuritgichlar”. Darslik. Toshkent 1994.
5. Q.Sh.Latipov. “Gidravlika va gidroyuritmalar” Darslik. Toshkent 1995.